

10.5281/zenodo.14171892

ЯНГУРАЗОВА Дина Фатиховна

магистрантка, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, г. Казань

*Научный руководитель – профессор кафедры предпринимательского и энергетического права
Казанского (Приволжского) федерального университета,
доктор юридических наук Салиева Роза Наилевна*

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. *Статья посвящена антикоррупционному комплаенсу как важному инструменту предупреждения коррупционных правонарушений в организациях в современных условиях развития российской экономики и усиления борьбы с коррупцией.*

Ключевые слова: *коррупция, антикоррупционный комплаенс.*

Несомненно, в современных условиях развития российской экономики и усиления борьбы с коррупцией особую актуальность приобретает антикоррупционный комплаенс как эффективный инструмент предупреждения коррупционных правонарушений в организациях. Следует отметить, что данный институт становится неотъемлемой частью корпоративной культуры и управления рисками.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что в научной литературе существуют различные подходы к определению антикоррупционного комплаенса. В частности, И. В. Иванов определяет его как «систему внутреннего контроля и управления рисками, направленную на предотвращение коррупционных правонарушений в организации». Между тем, А. В. Петров рассматривает антикоррупционный комплаенс как «комплекс мер, направленных на соблюдение антикоррупционного законодательства работниками и контрагентами организации».

Более того, С. Н. Михайлова предлагает более широкое определение, характеризуя антикоррупционный комплаенс как «систему элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами и обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений».

Важно отметить, что эффективная система антикоррупционного комплаенса включает в себя следующие ключевые элементы:

1. Во-первых, разработка и внедрение антикоррупционной политики организации, которая должна содержать:

- четкое определение запрещенных практик;
- порядок взаимодействия с государственными органами;
- правила получения и дарения подарков;
- регламентацию представительских расходов.

2. Во-вторых, внедрение системы оценки коррупционных рисков, включающей:

- периодический анализ бизнес-процессов;
- выявление «узких мест» в системе контроля;
- разработку карты рисков;
- определение приоритетных направлений профилактики.

3. В-третьих, организация системы внутреннего контроля:

- внедрение многоуровневой системы согласования сделок;
- проверка контрагентов (due diligence);
- контроль закупочной деятельности;
- мониторинг платежей и финансовых операций.

Безусловно, Федеральный закон «О противодействии коррупции» является основополагающим документом в сфере антикоррупционного комплаенса. В частности, статья 13.3

данного закона устанавливает обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, включая:

- во-первых, определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений;
- во-вторых, сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- в-третьих, разработку и внедрение стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы.

Кроме того, международный стандарт ISO 37001 «Системы менеджмента противодействия коррупции» дополняет российское законодательство, предлагая конкретные механизмы построения системы антикоррупционного комплаенса.

Уточню, что антикоррупционный и налоговый комплаенс имеют тесную взаимосвязь, особенно в области контроля финансовых операций и документооборота. К примеру, ключевым аспектом взаимодействия является предотвращение использования коррупционных схем для уклонения от налогообложения. В частности, выявление «серых» схем оплаты труда или фиктивных контрактов требует согласованной работы обеих систем комплаенса.

Важно заметить, что за нарушение антикоррупционного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. Судебная практика демонстрирует

различные подходы к оценке эффективности антикоррупционного комплаенса:

1. Дело № А40-17586/2021: организация была привлечена к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ за отсутствие эффективной системы антикоррупционного комплаенса, что привело к даче взятки сотрудником компании.

2. Дело № А60-35288/2022: суд учел наличие внедренной системы антикоррупционного комплаенса как смягчающее обстоятельство при назначении административного штрафа организации.

В заключение следует отметить, что для повышения эффективности антикоррупционного комплаенса представляется необходимым:

1. Во-первых, внести в ФЗ «О противодействии коррупции» четкие критерии оценки эффективности антикоррупционного комплаенса;

2. Во-вторых, разработать механизм снижения административной ответственности для организаций, имеющих подтвержденную эффективную систему антикоррупционного комплаенса;

3. В-третьих, законодательно закрепить требования к квалификации комплаенс-офицеров и периодичности их обучения.

Таким образом, реализация данных рекомендаций позволит повысить эффективность антикоррупционного комплаенса как инструмента противодействия коррупции в российских организациях.

YANGURAZOVA Dina Fatihovna

Graduate Student, Kazan (Volga Region) Federal University, Russia, Kazan

Scientific Advisor – Professor of the Department of Business and Energy Law of Kazan (Volga Region) Federal University, Doctor of Law Salieva Rosa Nailevna

ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE IN LOCAL GOVERNMENTS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. *The article is devoted to anti-corruption compliance as an important tool for preventing corruption offenses in organizations in modern conditions of development of the Russian economy and strengthening the fight against corruption.*

Keywords: *corruption, anti-corruption compliance.*